

GENDER TILSHUNOSLIGINING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI

Abdunazarova Maftuna Faxriddinovna

O`zMU Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik fakulteti
stajyor o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Maqolada tilshunoslikning yangi sohalaridan hisoblangan gender tilshunoslik haqidagi qarashlar bayon qilingan bo'lib, gender tilshunoslikdagi muammolar ochib beriladi. Dunyo va o'zbek lingvistikasida gender tilshunoslik bo'yicha qilingan ilmiy tadqiqot ishlari va yechimini kutayotgan masalalar haqida so'z yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: genderolingvistika, antroposentirizm, feminizm, gender stereotiplari

KIRISH

Bugungi kunda dunyo tilshunosligida tilni immanent o'rganishdan tilni uning egasi bilan bog'lab o'rganish, ya'ni antropotsentrik tadqiq usuliga o'tildi. Masalaning bu tarzda qo'yilishi natijasida tilshunoslikning boshqa fanlar bilan kesishish nuqtasida hosil bo'lgan sotsiolingvistika, psixolingvistika, lingvokulturologiya, kompyuter lingvistikasi kabi qator yo'nalishlar shakllandi. Genderolingvistika sohasi ham ana shunday fanlardan bo'lib, unda til hodisasi gender (jins) parametrlari yordamida tadqiq etiladi.

Har qanday matnda uning muallifiga xos qator belgilar, jumladan, jinsiy belgilar o'z aksini topadi. Shu sababdan barcha matnlarni gender aspektida o'rganish juda muhim xulosalarni ilgari surishga asos bo'lishi, shubhasiz.

ASOSIY QISM

Tilshunoslik uchun "gender" tushunchasi tilda tuzilgan va uning tashuvchilari ongida mustahkamlangan xulq-atvorning fazilatlari va xususiyatlari, shuningdek, ma'lum bir sohada erkaklar va ayollarga tegishli bo'lgan xususiyatlar to'plami

bilan bog'liq ijtimoiy-madaniy hamjamiyatdir. Tilshunoslik tomonidan qabul qilingan genderning sotsial-konstruksionistik tushunchasi ushbu konstruksiyaning ikki jihatiga e'tibor qaratadi: ijtimoiy va psixologik. Bu jihatlar genderning sotsial-konstruksionistik mohiyatini tushunish uchun muhimdir, chunki bu jihatlarning o'zaro ta'siri "erkaklik" va "ayollik" tushunchalari majmuini til orqali ongda qurish bilan chambarchas bog'liq.

"Gender" atamasi 1968-yilda amerikalik olim Stoller tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Ilmiy adabiyotlarda gender tushunchasining bir necha talqini mavjud. Gender inglizcha so'z bo'lib, jinsga mansublikning ijtimoiy jihatlari ma'nosini bildiradi. Bu tushuncha erkak va ayol o'rtasida nafaqat biologik farqni, balki jamiyatning jinsiy taqsimotida ijtimoiy va madaniy tavsiflarni to'liq qamrab oladi. Erkak va ayollarga tegishli ijtimoiy bog'liqlik, xulq-atvor va kutilgan natijalarni ifodalaydi. "Gender feministik nazariyaning davomi sifatida vujudga kelgan yondashuvlar, feminizm (fransuzcha "feministe", lotincha "femina" - ayol) xotin-qizlarni kamsitishlardan xalos etishni targ'ib etuvchi, ular mavqeini jamiyatdagi ijtimoiy voqealar hosilasi sifatida o'rganuvchi oqimdir." Demak, inson jinsda nafaqat fiziologik jihatdan farqlanadi, balki uning atrofida bilan muomalasi, nutqi, va, hatto, dunyoqarashida ham jinsdagi o'ziga xos, farqli yoki mushtarak jihatlar namoyon bo'ladi. Ularni ilmiy tadqiq qilish gender tilshunosligining yanada boyishi va rivojlanishiga xizmat qiladi.

XX asrning 90-yillariga kelib dunyo tilshunosligida gender tilshunosligi borasida izlanishlar olib borish qizg'in tus oldi. Ayniqsa, bu borada rus tilshunosligida e'tiborga molik ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, Z.Akbarovanning "O'zbek tilida murojaat shakllari va uning lisoniy tadqiqi" hamda N.Ahmedovanning "O'zbek tilida murojaat birliklarining semantik-konnotativ tadqiqi" mavzusidagi nomzodlik ishlarida jins anglatish maydoniga ko'ra murojaat so'zlar guruhining izohi haqida to'xtalib o'tilgan. Sh.Iskandarovanning "O'zbek nutq odatining muloqot shakllari" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida ayol va erkaklarga xos ba'zi lingvistik farqlar va "O'zbek tili leksikasini mazmuniy maydon

sifatida o'rganish (shaxs mikromaydoni)" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida jinsiy va fiziologik holat asosida farqlangan shaxs nomlari haqida, shuningdek, olimaning "Ayollar nutqida undov so'zlarning qo'llanishi", "O'zbek nutq odobini ifodalovchi paralingvistik vositalar" nomli maqolalarida ayollar nutqiga xos ba'zi lingvistik xususiyatlar haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Jumladan, xotinqizlarga xos xususiyatlardan biri ular his-hayajonlarining, holatlarining tez yuzaga chiqishidir, bu xususiyat ko'proq nutqiy vositalar bilan ifodalanadi. Ayollar nutqida dialogga moyillik nisbatan ustunroq ekanligi Sh.Iskandarova tadqiqotlarida qayd etilgan. M.Saidxonovning "Noverbal vositalar va o'zbek tilida ularning ifodalanishi" mavzusidagi nomzodlik ishida o'zbek va boshqa millat ayollarining qayg'uni ifodalovchi usullari haqida to'xtalib o'tgan.

F.Musayeva esa "(O'zbek tilida biologik jinsi ifodalashning leksik-semantik usuli)" nomli maqolasida erkak va ayol jinsi ma'nosini ifodalovchi leksemalar haqida ma'lumot beradi. Ushbu sanab o'tilgan tadqiqotlarda bir tomonlama, ya'ni, asosan ayollar nutqining ba'zi lingvistik xususiyatlari yoritilgan bo'lib, ularda gender atamasi umuman qo'llanilmagan va gender o'rganish obyekti sifatida tadqiq qilinmagan. Shunday bo'lsa ham, ko'rsatilgan tadqiqotlar O'zbekistonda gender tilshunosligining boshlanishiga va rivojlanishidagi ilk izlanishlar natijasi sifatida ahamiyatga molik. Respublikamizda gender tilshunosligi borasida dastlabki qadamlar qo'yildi. Jumladan, A.Morozova, I.To'xtasinov va G.Ergasheva kabi yosh olimlarning nomzodlik tadqiqotlari bunga yaqqol misoldir. A.Morozova gender masalasiga ispan tili materiallari asosida yondashib, "erkaklik" va "ayollik" konseptlari mazmuni, ularga xos gender stereotiplar tavsifi haqida ilmiy mulohazalar bildiradi. Uning tadqiqoti kognitiv yo'nalishda olib borilgan bo'lishiga qaramay, tadqiqotchi gender tilshunosligiga ham taalluqli fikr-mushohadalar va taxminlarini ilmiy asosda havola qiladi.

I.To'xtasinov ingliz va o'zbek tillariga xos badiiy matnda qo'llanuvchi erkak hamda ayollarga xos fiziologik, ya'ni, yuz va tana tuzilishi bilan bog'liq leksik birliklarning gender farqlanishini qiyosiy-tipologik aspektida keng ochib bergan.

G.Ergasheva ingliz va o'zbek tilining frazeologik va paremiologik sistemasiga xos erkak va ayol tushunchalarining gender, pragmatik, kognitiv xususiyatlari, gender stereotiplarning o'zbek frazeologiyasidagi tavsifi, o'zbek paremiyalarining gender tahlili, ularning ingliz tilidagi ifodalari bilan o'xshash yoki noo'xshash jihatlari haqida fikr yuritadi. Jumladan, "Gender munosabatlarini o'rganish mamlakatimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan, chunki gender muammosi ma'naviyatni yuksaltirish, o'zlikni anglash, inson haq-huquqlarini poymol etmaslik kabi masalalarni ifodalaydi" - deya gender tilshunosligining aynan bugungi kundagi rivoji nechog'li ahamiyatli ekanligi ta'kidlanadi. Gender lingvistikasiga jiddiy e'tibor f.f.d., prof. Muhabbat Qurbonovanning tadqiqotlarida ham kuzatiladi. 2011-yilda chop etilgan ("O'zbek tilshunosligi").

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Mamlakatimiz innovatsion "taraqqiyoti ko'zgisida" nomli ilmiy maqolalar to'plamida S.Boymirzayeva bilan hamkorlikda "Tilshunoslikda gender tadqiqotlar" hamda "O'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari" Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari ilmiy to'plamida N.Rajabova bilan hammualliflikda "Diskursning gender xususiyatlari" nomli ilmiy maqolalari o'rin olgan. Bu kichik tadqiqotlarda tilshunoslikda gender yo'nalishning tadrijiy taraqqiyot yo'li, shu yo'nalishning paydo bo'lishiga turtki bo'lgan g'oyalar va ilmiy xulosalar, sotsiologiya, psixologiya va boshqa fanlarning tilshunoslik bilan umumiy tahlil usullarining paydo bo'lishi va ularning yangi yo'nalishlarga asos bo'lib xizmat qilishi haqida fikr yuritilgan. Ayniqsa, "Tilshunoslikda gender tadqiqotlar" maqolasida Muhabbat Qurbonova til va gender munosabati, jahon ilmiy maydonida gender atamasining ma'nolari, g'arb va rus tilshunoslarining bu yo'nalishdagi muhim ishlarini sanash bilan birga genderologiyaning umumlingvistik mohiyatini aniqlashga harakat qiladi.

Dastlabki genderolingvistik tadqiqotlarda til vositalarining gender xoslariga ko'proq e'tibor berilgan bo'lsa, hozirgi kundagi gender tadqiqotlarda erkak va ayollarga xos bo'lgan "lingvistik assimetriya"ni aniqlash va uning ijtimoiy jins

tushunchasi bilan munosabatini belgilashga qaratilgani haqli ravishda bayon etilgan. Har ikkala maqolada ham muallif gender tilshunosligining milliy xususiyatlari mavjudligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga gender tilshunoslik tadqiqiga bag'ishlangan bir qator ilmiy maqolalar tadrijini ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, "O'zMU yosh tadqiqotchilari ilmiy ishlari" (Toshkent, 2004) to'plamida nashr qilingan M.A.Qurbonovanning "Grammatik jins va biologik jins tushunchalari talqini xususida" maqolasida J.S.Nesfildning "Jins otlarning ma'nolariga ko'ra farqlanadi. Erkaklik jinsidagi (мужской род)dagi otlarga so'zlar ma'lum darajada kuch, vahshat kabi ma'nolarni, ayollik jinsini ifoda etuvchi so'zlar muloyimlik, nafislik, g'amxo'rlik kabi ma'nolarni anglatishi kerak" degan fikri iqtibos sifatida o'rinli keltiriladi. Maqolada muallif grammatik (formal) va biologik (real) jins tushunchalarini bir-biridan farqlash zarurligi, ular tilda so'zlarning mazmuniy hamda shakliy jihatlariga bog'liqligini misollar yordamida izohlashga harakat qiladi.

Ayni shu ilmiy to'plamda jurnalistika fakulteti magistranti Z.Tadjiyevaning "Гендерная проблематика в прессе" maqolasi ham o'rin olgan. Magistrant o'z kichik tadqiqotida bugungi kun matbuotida erkaklarga qaratilgan maxsus nashrlar va ayollarni qiziqtiruvchi alohida gazeta va jurnallar, maxsus u yoki bu jins vakillari e'tiborini tortuvchi rubrikalar, ommaviy axborot vositalarida qo'llanilayotgan so'zlarning gender jihatdan xoslanganligini "Xalq so'zi", "Правда Востока" hamda "Oila va jamiyat" gazetalari misolida o'rganib, o'z mulohazalarini bayon qiladi. O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida 2011-yilda "Jahon adabiyoti" fanini o'qitishning dolzarb muammolari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plamiga kiritilgan N.M.Yuldashovanning "Тендерные аспекты при изучении зарубежной литературы" va Sh.R.Sultonovanning "Badiiy asarlarda ayollar nutqining ta'sirchanligini ifodalash vositalari" nomli maqolalarida ham gender xususiyatlar o'zbek tili materiallari misolida tadqiq qilinadi.

Lingvistikada gender masalalarga e'tiborning kengayib borishini biz 2013-yilda chop etilgan "Tilshunoslikning dolzarb masalalari" (ilmiy maqolalar to'plami,

VI kitob) to'plamida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Mazkur to'plamda gender masalalariga alohida "Genderologiya" bo'limi ajratilgan bo'lib, unda N.Bekmuhamedovaning "Tanishuv e'lonlarida uchraydigan xulq stereotiplarining gender aspekti xususida", B.Yo'ldoshev va K.Rajabovalar hammuallifligida yozilgan "Shaxs tavsifi uchun qo'llanuvchi zoonimlarning gender xususiyatlariga doir" , M.Isayevaning "Badiiy dialogik nutqda qo'llanuvchi ba'zi vulgarizmlarning gender xususiyatlari haqida" deb nomlangan maqolalari o'rin olgan.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'zbek tilshunosligida ma'lum darajada gender lingvistikasi sohasida izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlarning asosan qiyosiy planda ekanligi, genderning faqat o'zbek tiliga xos og'zaki va yozma shakli alohida o'rganilishi va tahlil qilinishi galdagi vazifa sifatida bugungi tilshunoslar oldida turgan dolzarb masalalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. E. Benveniste "Tildagi odam va insondagi til" kitobi [Benveniste 1974].
2. Shoirra Usmonova "Lingvokulturologiya"(Toshkent 2019)
3. M.V. Tomskaya, L.N. Maslova "RUS TILI TILIDAGI GENERATLAR"[Karasik 1996, p. 4]
4. Qurbonova M.M., Boymirzaeva S. O'zbek tilshunosligi mamlakatimiz innovatsion taraqqiyoti ko'zgasida. 2011.
5. A'zamxonov S.X. TA'LIM JARAYONIDA O'QITUVCHI FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272> Vol. 1 No. 12 (2022): O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 453-459-bet
6. A'zamxonov S.X. TA'LIM JARAYONIDA O'QITUVCHI FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106/1058> Vol. 2 No. 22 (2022): IJODKOR O'QITUVCHI 381-386-bet

7. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog'liq tushunchalarning nazariy tahlili <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533>

Vol. 2 No. 20 (2023): PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING

METHODS

247-254–bet

8.

Azamkhanov

Saidabzalkhan. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITAL

MEASUREMENT

<https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527>

<https://zenodo.org/records/8003552#.ZHzkDnZByUk>

Том. 11 № 5 (2023 г.): ФИДЖЕШ 2163-2169-bet

9. A'zamxonov Saidabzalkhan Xasanboy o'g'li. (2023).

TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISHINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413744>

200-205-bet

10.

A

zamkhanov Saidabzalkhan Hasanboy ogli. (2023). INDEPENDENT EDUCATION OF STUDENTS AS A FACTOR FOR IMPROVING THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413789> **102-108-bet**

11. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси//“Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz\soci) электрон журнали. №1. – Тошкент, 2020. – Б. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1/>

12. Kadirova Y. B. The Advantages of Improving Students' Civic Literacy in Building a Democratic State Governed by the Rule of Law //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 5. – С. 469-473.

13. Isropilov m. b. the role of pr technologies in ensuring the sustainable development of society //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 2. – C. 729-735.

14. Akhmedova F. [Professional Education Pharmaceutical Personnel in Uzbekistan](#)- Eastern European Scientific Journal, 2018